

INGLIZ TILI DARSLARIDA INNOVATSION O‘QITISH METODLARIDAN FOYDALANISH

Norova Zarina Zohidjon qizi, To‘xtayeva Q.D

Navoi davlat universiteti “Xorijiy til va adabiyoti:(ingliz tili)” mutaxassisligi magistranti

*Scientific adviser: Falsafa fanlar nomzodi, dot.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20458912>

Annotatsiya. Mazkur maqolada nofiliologiya oliy ta’lim muassasalarida ingliz tilini o‘qitish samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, dars jarayonida qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan zamonaviy va innovatsion metodlar va texnologiyalardan umumli foydalanish, darslarga yangiliklar kiritish, darslarni qiziqarli va jonli bo‘lishini ta’minlash imkoniyatlari yoritib berilgan. Universitet sharoitida chet tilini o‘qitish modelini samarali amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan asosiy komponentlarni aniqlash, shuningdek, professor-o‘qituvchilarning zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida malakasini oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Abstract. This article examines the issue of improving the effectiveness of teaching English in non-linguistic higher education institutions. It also describes innovative teaching methods and approaches that can be applied in the classroom process. Furthermore, the study highlights the key components required for implementing an effective model of foreign language instruction in universities and discusses the opportunities for enhancing teachers’ competencies in modern pedagogical methods.

Kalit so‘zlar: kommunikativ yondashuv, innovatsion metodlar, ta’lim jarayoni, ko‘nikmalarni rivojlantirish, motivatsiya, pedagogik texnologiyalar.

Keywords: Communicative approach, innovative teaching methods, educational process, skill development, motivation, educational technologies.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev tomonidan uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlarida yosh avlodga chet tillarini sifatli o‘rgatish, chet tillarida erkin muloqot qila oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish vazifasi belgilangan. Shu bilan birga, ushbu yo‘nalishda o‘quv dasturlar uzviyligi va davomiyligini ta’minlash, chet tilini bilish darajasini baholashning milliy test tizimini rivojlantirish, hamda malaka sertifikatiga ega bo‘lgan o‘quvchi, talaba va pedagoglarni rag‘batlantirish maqsad qilingan. Mazkur vazifalardan kelib chiqib, 2017–2018 o‘quv yilidan boshlab uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlarida chet tilini egallash darajasini davlat ta’lim standartlarida belgilangan asosiy ko‘nikmalar — tinglab tushunish (listening), o‘qish (reading), yozish (writing) va gapirish (speaking) bo‘yicha baholab borish mexanizmi ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etildi. Shuningdek, 2018-yil 1-yanvardan boshlab chet tilini bilish darajasini tasdiqlovchi davlat namunasidagi malaka sertifikatiga ega bo‘lgan o‘quvchi, talaba va pedagoglar uchun yetakchi xorijiy ta’lim muassasalarida til o‘rganish amaliyotlarini tashkil etish yo‘lga qo‘yildi. 2018-yil 1-sentabrga qadar chet tillarini o‘qitishning asosiy bosqichlari umumiy o‘rta ta’lim muassasalari hamda akademik litseylarda to‘liq yo‘lga qo‘yilishi inobatga olinib, uzluksiz ta’lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida o‘zaro uzviylik va davomiylik tamoyillariga asoslangan o‘quv dasturlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish vazifalari belgilandi. Bu jarayon bugungi kun

o'qituvchilari zimmasiga yangi vazifalar bilan bir qatorda katta mas'uliyat ham yuklaydi. Zamonaviy texnologiyalar kirib kelishi natijasida ingliz tilini o'qitish uslublari sezilarli darajada yangilandi va an'anaviy yondashuvlar o'zgarib boshladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A. Karimov tomonidan 2012-yil 10-dekabrda PQ-1875-sonli “Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qaror qabul qilinib, ushbu yo'nalishga alohida e'tibor qaratildi. Ushbu qarorga muvofiq, chet tili o'qituvchilariga zamonaviy pedagogik hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalangan holda ilg'or o'qitish metodlarini joriy etish, hamda yosh avlodni chet tillarda erkin muloqot qila oladigan darajada tayyorlash vazifasi yuklatildi. Mazkur qaror bir nechta bandlardan iborat bo'lib, ayniqsa uning to'qqizinchi bandida innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalasi batafsil yoritilgan. Ushbu bandga muvofiq, O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi, aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi, Matbuot va axborot agentligi hamda O'zbekiston Milliy axborot agentligiga bolalar va yoshlarning qiziqishlari hamda manfaatlarini inobatga olgan holda bir qator vazifalar yuklatilgan. Jumladan, televideniye, xususan mahalliy kanallar orqali o'smirlarni chet tillariga o'rgatishga qaratilgan ko'rsatuvlarni tayyorlash va efirga uzatish, shuningdek boshqa xalqlarning tarixi va madaniyati, jahon ilm-fani va texnikasiga bag'ishlangan ilmiy-ommabop, badiiy hamda animatsion filmlarni o'zbek tilida subtitrlar bilan muntazam namoyish etish belgilangan. Bundan tashqari, “Ziyonet” tarmog'i orqali ta'lim muassasalarining xalqaro ta'lim resurslariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, uning axborot bazasini multimedia materiallari, kompyuter dasturlari va mobil ilovalar bilan boyitish, shuningdek ingliz tilidagi o'quv va badiiy adabiyotlar, rasmlar bilan bezatilgan gazetalar hamda jurnallarni nashr etish va ular uchun maxsus ruknlar tashkil etish vazifalari ham ko'zda tutilgan. Shu sababli bugungi kunda ingliz tili o'qituvchilari dars jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil etish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish zaruratini tobora chuqurroq anglab bormoqdalar.

Bugungi kunda O'zbekistonda ingliz tilini o'rganishning ahamiyati avvalgi davrlarga nisbatan ancha ortib bormoqda. Ko'plab ingliz tili mutaxassislari til o'rganishning yangi metod va usullarini amaliyotga joriy etmoqdalar. Bu esa, albatta, chet tillarini o'qitish samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Tezkor rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyot davrida oliy ta'lim tizimining asosiy muammolaridan biri – turli bosqichlarda talabalar orasida chet tilini bilish darajasining turlicha ekanligidir. Bu holat maktabdan boshlab oliy ta'lim, bakalavriatdan magistratura va undan keyingi bosqichlargacha kuzatiladi. Buning sababi shundaki, til o'rganish jarayoni har bir shaxsda individual kechadi. Bu esa insonning psixofiziologik xususiyatlari, xotira va diqqat darajasi, o'zlashtirish tezligi, nutq madaniyati, lug'at boyligi hamda muloqot qobiliyatiga bog'liq. Bundan tashqari, talabani til o'rganishga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasi ham muhim rol o'ynaydi. Natijada, o'qituvchi bir guruhda turli darajadagi talabalar bilan ishlashiga to'g'ri keladi: kuchli, o'rtacha va sust o'zlashtiruvchi talabalar. Shu sababli darsni samarali tashkil etish murakkablashadi. Agar o'qituvchi sust talaba bilan ishlashga ko'proq e'tibor qaratsa, kuchli talabam rivojlanmaydi. Aksincha, kuchli talaba bilan ishlansa, zaif talaba ortda qoladi. Bu esa umumiy motivatsiyaning pasayishiga olib keladi. Natijada ta'lim sifati pasayadi, ya'ni talaba nutq faoliyati (gapirish, tinglash, o'qish, yozish) bo'yicha yetarli darajada rivojlana olmaydi.

Adabiyotlar tahlili. Hozirgi kunda ta'lim natijalariga erishishda turli pedagogik texnologiyalar muhim vosita hisoblanadi. Chet tilini o'qitishda o'qituvchi quyidagi metodlardan foydalanishi zarur: kommunikativ yondashuv, matnni tushunishga yo'naltirilgan metodlar, o'yin texnologiyalari, hamkorlikda o'rganish va loyiha asosidagi ta'lim. Ba'zi olimlar ta'kidlashicha,

tilni majburan o'rgatish emas, balki o'quvchi tomonidan o'zlashtirilishi muhim. Bu yerda asosiy rol talaba shaxsiyati, qiziqishi va maqsadlariga bog'liq. Internetning keng rivojlanishi natijasida axborot manbalari keskin oshdi. Zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida an'anaviy dars shakllari (ma'ruza, amaliy mashg'ulot, testlar) yanada samarali tashkil etilishi mumkin. Shu orqali talaba ingliz tilini nafaqat aloqa vositasi, balki bilim olish va shaxsiy rivojlanish vositasi sifatida qabul qiladi. Shu bilan birga, oliy ta'limda chet tilini o'qitishda murakkablik, og'zaki nutqni rivojlantirish, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va faoliyatga asoslangan ta'lim muhim tamoyillar hisoblanadi

Metod va natijalar. Texnologiyalar asosida ta'lim berishning bir qator o'ziga xos ustunliklari bor. Avvalo, bunday yondashuv o'qitish jarayonining natijadorligini yanada oshiradi hamda til o'rganayotgan talaba zamon talablariga mos ravishda rivojlanishiga va oldinga intilishiga yordam beradi. Texnologiyalar asta-sekin an'anaviy o'qitish usullarini siqib chiqarib, ularning o'rmini egallab bormoqda. Hozirgi davrda televideniye orqali ingliz tilini o'rganishga yordam beruvchi turli yangi dastur va ko'rsatuvlar muntazam ravishda namoyish etilmoqda. Shu bilan birga, O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirish maqsadida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning zamonaviy usullari keng joriy qilinmoqda. Masalan, multimedia vositalari yordamida chet tilini o'rganayotgan talabada to'rtta asosiy ko'nikmani rivojlantirish imkoniyati yaratiladi. Qiziqarli materiallar orqali o'quvchi bir vaqtning o'zida ko'rish va eshitish orqali bilim oladi. Bundan tashqari, u harakatli tasvirlarni kuzatish jarayonida ayrim so'zlarning ma'nosini taxmin qilib, ularni tushunishga intiladi. Bundan tashqari, og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishda ham texnologiyalardan foydalanish muhim rol o'ynaydi. Dars davomida multimedia vositalaridan foydalangan holda video lavha, film va rolklarni ko'rsatish hamda ularni birgalikda tahlil qilish samarali metodlardan biri sanaladi. Bu jarayonda o'quvchilarga avvaldan tanish bo'lgan so'z boyligidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Agar material tarkibida yangi yoki qiyin so'zlar mavjud bo'lsa, ularni izohlab berish va shu so'zlar asosida mashqlarni bajarish lozim. Shundan keyin video materialni namoyish etish talabaga mavzuni yanada chuqurroq anglashiga yordam beradi. Amaliyotda barcha talabalarni kichik guruhlariga ajratish har doim ham imkoni bo'lmaydi. Shu sababli innovatsion ta'lim va mustaqil o'rganish orqali ularning qobiliyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ta'lim paradigmasi shaxs manfaatlari, yaxlitlik va fundamental bilimlarga asoslanadi. Avvallari chet tilini o'rganishda asosan so'z va iboralarni yodlash bilan cheklanib qolingan va grammatik qoidalarni yodlash va tarjima qilish asosiy usul bo'lgan. So'ngra vaqt o'tishi bilan o'qitish metodlari sezilarli darajada o'zgardi.

Natijada, bugungi kunda turli xil metodlar mavjud bo'lib, ularning har biri o'zining ijobiy va salbiy tomonlariga ega. An'anaviy metodlarda tilni o'rganish ko'p vaqt talab qilgan asosiy faoliyat bo'lib, ular matn o'qish, tarjima qilish, so'z yodlash va mashqlar bajarish kabi asosiy bosqichlardan tarkib topgan. Klassik metod esa grammatik asosni chuqur o'rganishga qaratilgan. Bu metod hozir ham ba'zi ta'lim muassasalarida qo'llaniladi. Bundan tashqari, lingvistik va ijtimoiy-madaniy yondashuv mavjud bo'lib, u tilni faqat grammatik tizim sifatida emas, balki madaniyat va turmush tarzining aks ettiruvchisi sifatida ko'radi. So'nggi yillarda esa kommunikativ metod eng ommalashgan yondashuvga aylandi. U talabani erkin muloqot qila olishini asosiy maqsad qilib qo'yadi. Ushbu metod orqali talabalar til to'sig'ini yengib o'tadi va gapirishdan qo'rqmaydi. Shu bilan birga, o'qish, yozish va tinglash ko'nikmalari ham rivojlanadi. Bu metodda grammatika bevosita muloqot jarayonida o'rganiladi. Talabalar avval iboralarni qo'llashni o'rganadi, keyin esa grammatik xatolar ustida ishlaydi. Dars jarayonida

o‘yinlar, guruh ishlari, muammoli vaziyatlar va tahliliy topshiriqlardan foydalanish talabalar fikrlashini rivojlantiradi va ularni faol ishtirok etishga undaydi.

Xulosa. Hozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ingliz tilini o‘rganishda keng imkoniyatlar yaratmoqda. Internet, kompyuter, televideniye va boshqa vositalar interaktiv ta’limni rivojlantirishga xizmat qilib kelmoqda. Bu vositalardan samarali foydalanish talabalarni til o‘rganishga qiziqtiradi va ularning madaniy dunyoqarashini kengaytiradi. Ta’lim jarayoni ikki tomonlama bo‘lib, o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi faol hamkorlikka asoslanadi. Har bir o‘qituvchi o‘z tajribasiga tayanib metod tanlaydi. Biroq, turli yondashuvlarni uyg‘unlashtirib qo‘llash eng yaxshi natijani beradi. Xususan, kommunikativ, induktiv va deduktiv metodlarni birgalikda qo‘llash ta’lim samaradorligini oshiradi. Shuningdek, “aralash metod”dan foydalanish orqali yuqori natijalarga erishish mumkin. Xulosa qilib aytganda, bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda ingliz tilini o‘qitish jarayoni tubdan yangilanib, zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etilishi zarur. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng qo‘llanilishi nafaqat ta’lim samaradorligini oshiradi, balki talabalarni mustaqil fikrlashga, izlanishga va o‘z ustida ishlashga undaydi. Ayniqsa, multimedia vositalari, interaktiv platforma va internet resurslaridan foydalanish orqali til o‘rganish jarayoni yanada qiziqarli, jonli va samarali tus oladi. Shu bilan birga, ta’lim jarayonida faqat bitta metodga tayanib qolmasdan, turli pedagogik yondashuvlarni uyg‘unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, kommunikativ, induktiv, deduktiv hamda interfaol metodlarni kompleks qo‘llash orqali talabalar barcha til ko‘nikmalarini — tinglash, o‘qish, yozish va gapirishni birgalikda rivojlantira oladilar. Bu esa ularning real hayotda erkin muloqot qilish qobiliyatini shakllantiradi. Bundan tashqari, zamonaviy ta’lim tizimida o‘qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki yo‘naltiruvchi, motivator va tashkilotchi sifatida faoliyat yuritishi lozim. Talabalarning individual xususiyatlari, qiziqishlari va bilim darajalarini inobatga olgan holda differensial yondashuvni qo‘llash ta’lim sifatini yanada oshiradi. Ayniqsa, turli darajadagi talabalar bilan ishlashda moslashuvchan metodlardan foydalanish muhim hisoblanadi. Shuningdek, innovatsion metodlar yordamida talabalar faolligi ortadi, ularning dars jarayoniga bo‘lgan qiziqishi kuchayadi va ichki motivatsiyasi shakllanadi. Natijada ular tilni majburiyat sifatida emas, balki ehtiyoj va imkoniyat sifatida qabul qila boshlaydilar. Bu esa o‘z navbatida ta’lim samaradorligining oshishiga olib keladi. Umuman olganda, ingliz tilini o‘qitishda innovatsion metodlar va texnologiyalardan samarali foydalanish zamonaviy ta’limning ajralmas qismi hisoblanadi. Kelajakda ushbu yo‘nalishda yanada ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o‘qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish va ta’lim jarayonini doimiy takomillashtirib borish orqali yuqori natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. “Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-1875, 10-dekabr 2012-yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev nutqlari va qarorlari (chet tillarini rivojlantirishga oid).
3. Jalolov J. J. “Chet til o‘qitish metodikasi”. – Toshkent: O‘qituvchi, 2012.
4. Passov E. I. “Kommunikativ metodika asoslari”. – Moskva: Prosveshcheniye, 1991.
5. Richards J. C., Rodgers T. S. “Approaches and Methods in Language Teaching”. – Cambridge University Press, 2001.
6. Harmer J. “How to Teach English”. – Longman, 2007.

7. Scrivener J. “Learning Teaching”. – Macmillan Education, 2011.
8. Brown H. D. “Principles of Language Learning and Teaching”. – Pearson Education, 2007.
9. Nunan D. “Task-Based Language Teaching”. – Cambridge University Press, 2004.
10. Thornbury S. “How to Teach Speaking”. – Longman, 2005.
11. Warschauer M. “Technology and Language Learning”. – Cambridge University Press, 1998.
12. Chapelle C. A. “Computer Applications in Second Language Acquisition”. – Cambridge University Press, 2001.
13. Ziyonet axborot-ta’lim portali: www.ziyonet.uz
14. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi materiallari va metodik qo‘llanmalari.